

**ЁЎЗАНИНГ ЯНГИ НАВЛАРИ ПОПУЛЯЦИЯЛАРИ ТАРКИБИНИНГ
ТАКОМИЛЛАШУВИ ВА МОРФО-ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИНГ
МУВОЗАНАТИНИ САҚЛАНИШИ**

Қодирова Моҳидилхон Рустамовна

PhD, Ўз Р ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал

биологияси институти, катта илмий ходим

e-mail: kodirova.mohidilhon@mail.ru

Қишлоқ хўжалигининг самарадорлигини ошириш, энг тез ҳамда катта самара олишни таъминлайдиган вазифаларни ҳал этишга бутун эътибор ва билимларни жам қилишни талаб қилади. Жумладан пахтачиликни янада мукаммал ўрганиш, хусусан нав наводорлигини ошириш бугунги куннинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун бугунги кунга келиб генетик ва селекционер олимлар томонидан тезпишар, ҳосилдор, тола сифат кўрсаткичлари юқори, касаллик ҳамда зараркунандаларга чидамли навларни яратиш муҳим аҳамият касб этади. Бироқ, баъзи навлар генотипик ва фенотипик жиҳатдан жуда хилма-хил бўлиб, шу асосда яратилган навлар ишлаб чиқаришда ўз самарасини бермайди, сабаб ушбу навлар белгилари жиҳатига кўра, маълум бир мувозанатликка эга эмас. Бу эса ўз навбатида ғўза навларининг ҳосилдорлик ва ҳосил сифатини кескин тушиб кетишига сабаб бўлади.

Популяциялар генетикасининг долзарблиги шундан иборатки, ғўза нав ва тизмаларининг морфобиологик белгиларини ва қимматли-хўжалик хусусиятларини популяция ичидаги биотиплар бўйича мувозанатлигини ўрганишдир. Бу борадаги кўплаб [18, 19, 20, 21, 32, 41, 43] олимларнинг изланишларини келтириш мумкин. Аммо, популяция ичида умумий белгиларни алоҳида ажратиш, ҳамда ушбу белгиларни бир-бири билан комплекс ёндашув асосида корреляцион боғланишлари, ҳозирги кунда кам ўрганилган муаммолардан бири ҳисобланади.

Маълумки, селекция жараёнида ҳар хил навлар ва турлар аро дурагайлаш, ҳар хил кимёвий моддалар таъсирида организмлар наслини кескин ўзгартириш билан, рентген нурлари, радиоактив жисмлар таъсирида генетик имкониятлари хилма-хил бўлган бошланғич ашёлар олинади. Турли услублар билан олинган бундай ашёлар селекция жараёнида қатор авлодлар давомида танланади ва такомиллаштирилади [1,2,3,4].

Илмий изланишларимизда *G. hirsutum L.* турига мансуб ғўзанинг ЎзФА-705, ЎзФА-710 ва ЎзФА-713 навлари популяциялари уруғлик чигитлари экилган биотип гуруҳлари софлиги аниқланди. Ажратилган биотип гуруҳларидан олинган маълумотлар лаборатория шароитида таҳлил қилинди. ЎзФА-705 навининг бош пояси баландлиги ўртача 100.9 см. га тенг бўлиб, умумий популяциянинг 83,4% ни ташкил этди, паст бўйли ўсимликлар 92.4 см. – 7.2 % ни, ўртачадан баланд ўсимликлар 112.6 см. -4,4 % ни, 125.5 см. -3,0 % ни, 135.5 см. - 2,0 % ни ташкил этди. Ҳосил шохида биринчи кўсак оралиғи ўртача 5.2 см ни ташкил қилиб, умумий популяцияда 1 см. интервал оралиғида қуйидагича 7 та синфга ажралди: 3.0-3.9; 4.0-4.9; 5.0-5.9; 6.0-6.9; 7.0-7.9; 8.0-8.9 ва 9.0-9.9 см бўлиб, ўсимликларнинг тақсимланиши тегишли равишда 3.8; 3.8; 3.8; 38.5; 11.5; 19.2 ва 19.2% га тўғри келди. Умумий популяциянинг 38.5% ни 6.0-6.9 оралиғидаги ўсимликлар эгаллади.

ЎзФА-710 навининг бош пояси баландлиги ўртача 112.2 см. га тенг бўлиб умумий популяциянинг 30.8 % ни ташкил этди, паст бўйли ўсимликлар 91-100 см ва 101-110 см лик синфларида – 23.1 % дан, ўртачадан баланд ўсимликлар 121-130 см. -15,4 % ни, 131-140 см. -3.8 % ни, 141-150 см. - 3,8 % ни ташкил этди. Ҳосил шохида биринчи кўсак оралиғи ўртача 7.0 см ни ташкил қилиб, умумий популяцияда 1 интервал оралиғида қуйидагича 6 та синфга: 4.3-5.2; 5.3-6.2; 6.3-7.2; 7.3-8.2; 8.3-9.2 ва 9.3-10.2 см ажралган бўлиб, ўсимликларнинг тақсимланиши мос равишда 7.7; 23.1; 11.5; 30.8; 23.1 ва 3.8% га тўғри келди. Умумий популяциянинг 30.8% ини 7.3-8.2 оралиғидаги ўсимликлар эгаллади.

ЎзФА-713 навининг бош пояси баландлиги ўртача 107.4 см. га тенг бўлиб, умумий популяциянинг 23.1 % ни ташкил этди, паст бўйли ўсимликлар 71-80 см-3.8 % 81-90 см-11.5; 91-100 см-15.5 %, ўртачадан баланд ўсимликлар 111-120 см-1-130 см. -15,4 % ни, 131-140 см. -3.8 % ни, 141-150 см. - 3,8 % ни ташкил этди. Ҳосил шохида биринчи кўсак оралиғи ўртача 6.3 см ни ташкил қилиб, умумий популяцияда 1 интервал оралиғида қуйидагича 6 та синфга ажралди: 3.7-4.6; 4.7-5.6; 5.7-6.6; 6.7-7.6; 7.7-8.6 ва 8.7-9.6 см бўлиб, ўсимликларнинг тақсимланиши мос равишда 7.7; 23.1; 26.9; 26.9; 7.7 ва 7.7% га тўғри келди. Умумий популяциянинг 30.8% ини 7.3-8.2 оралиғидаги ўсимликлар эгаллади. Кўсак думалок : овалсимон : тухумсимон шакли бўйича олинган натижалар ЎзФА-705 навида 0:68.7:31.3; ЎзФА-710 навида 8.7:91.3:0; ЎзФА-713 навида 10:90.0:0 % га тенг бўлди. Кўсакнинг учли ва учсизлиги бўйича таҳлил қилинганда, ЎзФА-705 нави 88.7:11.3; ЎзФА-710 навида 98.7:1.3; Л-500 тизмасида 93.8:6.2 % га, учининг қайрилган ёки тўғрилиги бўйича ЎзФА-705 нави 11.3:88.7; ЎзФА-710 навида 12.5:87.5; ЎзФА-713 навида 60.0:40.0 % га тенг бўлди. Барг 3 та панжасимон: кафтсимон: ланцетниксимон шакллар бўйича ўрганилганда, барча навларда 100 % кафтсимон барг эга эканлиги аниқланди. Баргнинг майда: ўртача: йириклиги ЎзФА-705 нави 7.5:92.5:0; ЎзФА-710 навида 12.5:61.2:26.3; ЎзФА-713 навида 47.5:36.3:16.2 % га эга эканлиги кузатилди.

Шундай қилиб, олинган маълумотларнинг таҳлили тажрибадаги гўза навлари популяцияси бош пояс баландлиги, бош поя ва ҳосил шохидаги биринчи кўсак жойлашган оралиғ, кўсак ва барг шакли каби морфо-хўжалик белгилар бўйича бир неча биотиплардан иборат эканлигини кўрсатди. Демак, гўзанинг янги ЎзФА-705, ЎзФА-710 ва ЎзФА-713 навларининг бош пояси баландлиги нисбатан бир хил бўлиб, ўртачадан (85-95%) паст ёки баланд ўсимликлар тенг миқдорда, хатолик доирасида жойлашган. ЎзФА-705 навининг бош пояси ва ҳосил шохидаги биринчи кўсак жойлашган оралиғи бўйича эса 7 та биотип гуруҳидан, кўсак шакли ва барг шакли бўйича 2 та биотип гуруҳидан бўлиб, асосан навга хос бўлган гуруҳда ўсимликлар миқдори кўпчиликни (87-98%)

ташқил этади. Бундан фарқланадиган биотиплар модификантлар бўлиши мумкинлигини тахмин қилса ҳам бўлади. ЎзФА-710 навининг бош поя ва ҳосил шохдаги биринчи кўсак жойлашган оралиғи бўйича эса 6 та биотип гуруҳдан, кўсак шакли 2 та ва барг шакли бўйича 3 та биотип гуруҳдан иборат бўлиб, асосан навга хос бўлган гуруҳда ўсимликлар миқдори кўпчиликни (75-96%) ташқил этади. ЎзФА-713 навининг бош поя ва ҳосил шохдаги биринчи кўсак жойлашган оралиғи бўйича эса 6 та биотип гуруҳдан, кўсак шакли 2 та ва барг шакли бўйича 3 та биотип гуруҳдан бўлиб, навга хос бўлган гуруҳда ўсимликлар миқдори кўпчиликни (70.0-97%) ташқил этди, кўсак учининг қайрилган ва тўғрилиги бўйича 2 гуруҳга ажралган бўлиб, қайрилган 60%, тўғри 40% ни ташқил қилди ва бу ирсий ўзгарган белги эканлиги аниқланди.

Юқоридагилардан ўрганилган навларнинг бош пояси баландлиги, кўсак ва барг шакли каби белгиларининг фарқланадиган биотиплари модификантлар бўлиши мумкинлигини тахмин қилса бўлади. Аммо, бош поя ва ҳосил шохдаги биринчи кўсак жойлашган оралиғи, ҳамда кўсак бурунчасининг қайрилган ёки тўғри бўлиши белгилари асосан ирсий омилларга, яъни ушбу навлар популяцияси таркибида генотипик шаклланган экан.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ :

1. Айала Ф. Введение в популяционную и эволюционную генетику. Пер. с англ. М. 1984. С. 232.
2. Акмурадов Ш. Селекционно-генетические аспекты низкорослых сортов тонковолокнистого хлопчатника. Автореф. док. с\х наук. Ашгабад, 1996, 40 с.
3. Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях. М. 1989. С. 152, 179, 241-250.
4. Алтухов Ю.П., Абдуллаев Б.А., Садыков С.С. О возможности использования принципа модальной селекции для стабилизации и улучшения сортов хлопчатника. // Генетика и селекция количественных признаков хлопчатника. Ташкент. Фан. 1978. С. 19-32.

5. Каххаров И.Т. Корреляция скороспелости с хозяйственно ценными признаками у внутривидовых географически отдаленных гибридов F₂ хлопчатника *G. hirsutum* L. // Эволюционные и селекционные аспекты скороспелости и адаптивности хлопчатника и других сельскохозяйственных культур: Материалы международной научной конференции. – Ташкент, 2005. – С. 109-110.

6. Рахмонов З.З. Ғўзанинг хўжалик учун қимматли белгиларини яхшилашда оддий ва мураккаб чатиштириш услубидан фойдаланиш. дис... к/х. ф. н. – Тошкент. 2008. 108-, 118-124-б

7. Султонов С. Ғўза гулларининг калта ва узун оналик тумшукчали шаклларида белгиларнинг ўзаро фенотипик корреляцияли боғланишини ўрганиш // Ж. Пахтачилик ва дончилик. – Тошкент, 1997. -№4. – Б. 15-18.